

GEOMETRIK MATERIAL YORDAMIDA BOSHLANG`ICH SINF O`QUVCHILARINING KREATIVLIK FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI

Rahimova F.A.-

Urganch davlat universiteti, katta o`qituvchi

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang`ich ta`lim matematika darslarida geometrik material yordamida o`quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish masalalari va imkoniyatlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so`zlar: iqtidor, iste`dod, insoniylik, taqqoslash, abstrakt tasavvur, qiyoslash, umumlashtirish, tahlil qilish

Ta`limiy islohatlar rivojlanib, doimo yangilanib borayotgan jamiyatimizni modernizatsiyalash yo`nalishida alohida ahamiyatga ega bo`lgan yangilanishlarning qoq matkazida turadi. Bugun u respublikamizda uzluksiz ta`limni barpo etib uning diqqat markaziga barkamol shaxsni rivojlantirish masalasini ko`ndalang qo`ydi. Boshlang`ich ta`lim ushbu tarkibdagi muhim bo`g`in hisoblanib shaxsdagi mavjud layoqat, imkoniyat va qobiliyatni aniqlash, ro`yobga chiqarish va rivojlantirish uchun barcha sharoitlarni yaratishga mas`ul etib belgilandi. Shaxsdagi barkamollik jihatlari aqliy, jismoniy va ma`naviy-madaniy sifatlarning mutanosib mujassamlashuvi negizida shakllanadi. Aqliy tarbiya berish, bolani o`qilona fikrlashga o`rgatishda, mustaqil fikrlash, hulosalar yasashga oid salohiyatini o`stirishda matematika ta`lim sohasi doirasida beriladigan ta`lim muhim ahamiyat kasb etadi. Matematik ta`lim arifmetik, algebraik va geometrik materiallarning mutanosib uyg`unlashuvi asosida olib boriladi. Geometrik material geometrik figuralar bilan tanishish, bizni o`rab turgan atrof muhitda mavjud bo`lgan geometrik obrazlarni aniqlay olish, fazoviy tasavvurlarni shakllantirish, miqdor va ularni o`lchashga oid tushunchalarni berish bilan birga tasavvur qilish, fikr yuritish, mantiqiy amallarni qo`llay bilish, deduktiv fikrlashga ham o`rgatadi.

Qobiliyatlar kishining shunday psixologik xususiyatlaridirki, bilim, ko`nikma, malakalar orttirish shu xususiyatlarga bog`liq bo`ladi, lekin shu xususiyatlarning o`zlari mazkur bilim, ko`nikma va malakalarga taalluqli bo`lmaydi. Aks holda imtihonda qo`yilgan baho, doska oldidagi javob, muvaffaqiyatli va muvaffaqiyatsiz bajarilgan nazorat ishlari kishi qobiliyatlari to`grisida qat`iy xulosa chiqarish imkonini bergan bo`lur edi. SHu bilan birga psixologik tadqiqotlar va pedagogik tajriba ma`lumotlari guvohlik berishicha, ba`zan dastlab ishlarni bajara olmagan va bu bilan tevarak-atrofdagilardan o`ng`aysiz ajralib turgan kishi tahlim olish natijasida favqulodda ko`nikma va malakalarni tez o`zlashtirib oladi va tezdayoq mahorat yo`lida hammani quvib o`tadi. Unda boshqalarga qaraganda zo`r qobiliyatlar namoyon bo`ladi. Qobiliyatlar bilim, ko`nikma va malakalarni egallashda namoyon bo`lsa ham, bilimlar va ko`nikmalarni egallash bilan bog`lanib qolmaydi. Qobiliyatlar va bilimlar, qobiliyatlar va malakalar, kobiliyatlar va ko`nikmalar aynan bir-biriga o`xshash emas. Malaka, ko`nikma va bilimlarga nisbatan kishining qobiliyatlari qandaydir imkokiyat sifatida namoyon bo`ladi.

«Iqtidorli bola» so`zi haqida fikr yuritishdan oldin, «iqtidor» tushunchasiga to`xtalib o`tishimiz lozimdir. Iqtidor – bu insonlarga xos bo`lgan eng buyuk fazilatlardan biridir. Inson iqtidori o`zida barcha insoniy fazilatlarni, qobiliyatlarni, xislatlarni ifodalaydi va mujassamlashtiradi. Ushbu ta`riflardan kelib chiqqan holda «Iqtidorli bola» tushunchasini quyidagicha ifodalashimiz mumkin.

«Iqtidorli bola» deganda, bu aniq maqsad sari intiluvchi, yuksak iste`dodga ega bo`lgan qobiliyatli, shuningdek o`zining dunyo qarashiga, madaniy-ma`naviy fazilatlarga, odobi va axloqiy xislatlarga ega bo`lgan, ruhan tetik, ma`nan va jismonan barkamol, zamon bilan hamnafas fikrlay oladigan, o`z qalbida vatanparvarlik hissini jo qilgan, har qanday vaziyatlarda ham o`zining kuchli irodasi bilan faoliyat yurita oladigan yoshlarni tushunamiz.

«Iste`dodli bola» deganda esa, biz bolaga olloh tomonidan berilgan iste`dodni, qobiliyatni tushunishimiz kerak. Iste`dod va qobiliyat insonda asosan tug`ma bo`ladi. Yoshlarning intellektual imkoniyatlarini ro`yobga chiqarish ularning bilim

faoliyatning psixologik-pedagogik qonuniyatlarini chuqur bilishni taqozo etadi. Yoshlarni ma'naviy intellektual shakllanish sifatlarini zamonaviy usullarda aniqlash tarbiya jarayoniga samarali o'zgartirishlarni kiritib boradi. O'quvchilarning ma'naviy intellektual shakllanish sifatlardagi yutuq va kamchiliklarni topish, yutug'ini rag'batlantirish, kamchiliklarni tuzatish ham tarbiya mazmunining usullarini takomillashuviga olib keladi. Qobiliyatlar — bu imkoniyat, u yoki bu ishda mahoratning zarur darajasi esa voqelikdir. Bolada namoyon bo'lgan musiqiy qobiliyat uning musiqachi bo'lishi uchun biron bir darajada garov bo'la olmaydi. Bolaning musiqachi bo'lishi uchun unga maxsus ta'lim berilishi, pedagog va bola namoyish qilgan qat'iylik, salomatlikning yaxshi bo'lishi, musiqa asbobi, notalar va boshqa ko'plab shart-sharoitlar bo'lishi zarur. Bularsiz qobiliyatlar rivojlanmay turib qo'lib ketishi mumkin.

XXI asrda vujudga kelgan ijtimoiy-madaniy hayot insonlar intellektual sifatlarini rivojlantirishni talab etmoqda. Bugun buni o'z vaqtida anglab yetgan yaponlar aqliy imkoniyatni rivojlantirish yo'lini tanlagani va bola tarbiyasiga jiddiy e'tibor qaratgani yuksak natijalar berganiga butun dunyo amin bo'lib turibdi. Demak, hozirda insoniyat oldida bola iqtidorini erta aniqlab, uni rivojlantirishning samarali usullarini qo'llash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bu vazifani bajarish uchun avvalo, bola iqtidorining xususiyatini tushunib olish kerak. Kognitiv psixologlarining fikricha, buni belgilovchi asosiy omillar quyidagilardan iborat: umumiy intellektual yoki aqliy qobiliyatining darajasi, bilish motivining dominantligi, ya'ni boshqa motiv turlaridan ustunligi, yangi predmet, vazifa hamda voqea-hodisalarga duch kelganda, muammoning qo'yilishi va yechimini topishda ijodiy faollikning namoyon bo'lishi.

Rus psixologi L. Vigotskiy: “Bola iqtidorining rivojlanishida ta'lim va tarbiyaning yetakchi roli bor”, degan qoidani birinchi bo'lib ilgari surdi. U shuningdek “Ta'lim bola aqliy rivojlanishida asosiy rol ni bajaradi, ta'lim va rivojlanish esa o'zaro bir-biriga bog'liqdir; ular alohida sodir bo'ladigan bir butun jarayondir”, deya ta'kidlaydi.

Bizni o'rab turgan har bir narsada geometriya elementlarini topishingiz mumkin. Stol dumaloq yoki kvadrat bo'lishi mumkin, uylarimiz parallelepipedlar va boshqalar. Rassomlar qanday rasm chizishlarini ko'rganmisiz? Ular birinchi navbatda geometrik shakllar bazasi bilan obyektning konturini belgilab olishadi, so'ngra ularning atrofida chiziqlarni chizishadi. Ular dunyoni geometrik deb bilishadi. Keling, zamonaviyizm va postmodernizm davri rassomlarining asarlarini eslaylik. Ularning asarlari kvadratlar, uchburchaklar, doiralar, trapetsiyalar va har xil rangdagi bo'yoqlar bilan to'ldirilgan rasmlardan iborat edi. Yangi davrning rassomlari, dunyoni shunday ko'rishgan va bunga asos bo'lgan bo'lishi kerak. Ularning xohish-istagi atrofimizdagi barcha narsalarning geometrik shakllardan iborat ekanligini ko'rsatish edi. Bizning butun dunyomiz, agar diqqat bilan qarasangiz, doimiy geometriyadir.

Quyidagi savol tug'ilishi tabiiy: rasomlarga geometriya kerakdir, lekin nima uchun bolalarga bunday tasavvur zarur? Tabiiyki, geometrik shakllardan iborat bo'lgan hayvonli suratlar bolaning dunyodagi ajoyib qarashlarini o'rnatishga qaratilmaydi. Biroq, nima uchun bizni o'rab turgan hamma narsaning bunday talqin qilinishi mumkinligini o'rgatish ham zarar qilmaydi. Suratlardan geometrik figuralarning nomlarini qiziqarli va hayratlanarli tarzda o'rganish mumkin. Oddiy namoyishlar va takrorlashdan bola tezda charchaydi va darslardan voz kechishni boshlaydi, hatto uyda onasi bilan dars tayyorlasa ham. Shuning uchun shakllarni siluetlarda topilish mashqlari o'quvchilarda darsga qiziqish uyg'otishi tabiiy. Bola bilan shakllar nomlari va ularning tashqi ko'rinishini to'liq tahlil qilib o'rganing, keyin boladan ular haqidagi fikrlarini aytishlarini so'rang. Misol uchun biror hayvonning yoki predmetning rasmini bering. So'rang: u qanday geometrik shaklga o'xshaydi. Bunday mashqlar kuzatuvchanlikni rivojlantiradi, mantiqiy va fazoviy fikrlashni yaxshilaydi. Bolalar kattalar va ko'pchilik hollarda boshqalar ko'ra olmagan narsalarni ko'ra olishadi. Mana shu jihatlarni shakllantirish bolalarda ijodkorlik qobiliyatini shakllantirishning bir ko'rinishi emasmi?

Tasavvur qiling, siz abstrak tasavvurga ega rassomsiz. Sizlardan biringiz geometrik shakllardan iborat bo'lgan narsalarni chizish bilan, ikkinchisi esa bu siluetni nima ekanligini topishga harakat qilsin. Postmodernizm rassomlari ko'pincha o'zlarining chizmalarini kvadratchalar, to'rtburchaklar, trapetsiyalar bilan shifrlashadi ... xuddi shunday jumboqlar ilgari bolalar jurnallarida taqdim etilgan. Siz ham shunday jumboqni yaratishingiz mumkin: faqat buning uchun siz geometriya haqida bir oz tasavvurga va dunyoqarashga ega bo'lishingiz kerak.

Geometrik shakllardan hayvonlarni qila olasizmi? Hech qachon sinab ko'rmadingizmi? Bo'lmasa quyida geometrik shakllardan siluetlar yasash o'yinlarini taqdim qilamiz.

O'quvchilarga geometrik shakllar solingan konvert tarqatiladi. O'qituvchi namunadagidek qilib rasmda tasvirlangan siluetlarni uchburchak, to'rtburchak, yarim aylana va doira shakllaridan foydalanib yasashni topshiradi.

Shuni ta'kidlash lozimki, kichik maktab o'quvchilarining zamonaviy ta'lim dasturlari bolaning ta'lim sohasidagi ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish vazifalarini hal qilishni o'z ichiga oladi. Geometrik materialni o'rgatish samaradorligini oshirish umuman matematik ta'lim samaradorligini oshirish, aqliy salohiyatni yuksaltirishga munosib hissa qo'shadi. Kichik maktab yoshidagi bolalarda o'qish hamda o'rganishga qaratilgan faoliyatning shakllanishida har bir o'quv predmeti bo'yicha nazariy bilimlarni egallash jarayonida ularning ongi va tafakkuri jadal tarzda rivojlanadi. Bu ong va tafakkur o'z xarakteriga ko'ra nazariy hamda ilmiy tushunchalarni o'zlashtirish natijasida vujudga kelgan ong va tafakkur bo'lib, bolaning jadal tarzda taraqqiy etishini, dunyoqarashning rivojlanishini ta'minlaydi.

Adabiyotlar ro'yhati

1. Boshlang'ich ta'lim konsepsiyasi. Boshlang'ich ta'lim jurnali. Toshkent, 1998 yil, 6-son. 12-18bet
2. Калмыкова З.И. Проблемы диагностики умственного развития учащихся. Москва., 1978.
3. Крутецкий В.А. Психология математических способностей. Москва., 1968.